

**АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ОРГАНИЗАЦИЯ
ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ПО
ПРОДАЖЕ ЭЛЕКТРОНИКИ И ТЕХНИКИ**

**ANALYSIS AND MODELING OF THE BUSINESS PROCESS
"ORGANIZATION OF THE MAIN ACTIVITY" OF THE ONLINE STORE
FOR THE SALE OF ELECTRONICS AND APPLIANCES**

КЛИМЧЕНКО КИРИЛЛ ПЕТРОВИЧ,
магистр,

ФГБОУ ВО "МИРЭА – Российский технологический университет".

БУРМИСТРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
студент,

ФГБОУ ВО "МИРЭА – Российский технологический университет".

KLIMCHENKO KIRILL PETROVICH,
master,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"MIREA – Russian Technological University".*

BURMISTROV ANDREY ALEXANDROVICH,
student,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"MIREA – Russian Technological University".*

В статье рассматривается проблема оптимизации бизнес-процессов основной деятельности интернет-магазина. При помощи нотации BPMN 2.0 строится модель бизнес-процесса «AS IS», происходит анализ бизнес-процесса с выявлением проблем и последующая его доработка с построением модели бизнес-процесса «TO BE». Также описывается пример типового интернет-магазина с построением организационной структуры в нотации ARIS eEPC и строится дерево функций, отражающее основные этапы бизнес-процесса. Описываются основные участники бизнес-процесса с указанием ролей. В результате разработки моделей бизнес-процесса «AS IS» и «TO BE», на примере интернет-магазина электроники и техники сделан вывод, что выделенные проблемы предприятия можно решить с помощью внедрения информационной системы, решающей вопросы непродуктивного взаимодействия с клиентом, отсутствия необходимых регламентов и оптимизации закупки недостающих комплектующих.

The article deals with the problem of optimizing the business processes of the main activity of an online store. Using the BPMN 2.0 notation, the "AS IS" business process model is built, the business process is analyzed with the identification of problems and its subsequent refinement with the construction of the "TO BE" business process model. It also describes an example of a typical online store with the construction of an organizational structure in ARIS eEPC notation and builds a tree of functions reflecting the main stages of the business process. The main participants of the business process are described with the indication of roles. As a result of the development of business process models "AS IS" and "TO BE", using the example of an online electronics and equipment store, it was concluded that the highlighted problems of the enterprise

can be solved by implementing an information system that solves the issues of unproductive interaction with the client, the lack of necessary regulations and optimization of the purchase of missing components.

Ключевые слова: бизнес-процесс, модель «AS IS», модель «TO BE», информационная система, оптимизация, BPMN 2.0, ARIS eEPC.

Key words: business process, "AS IS" model, "TO BE" model, information system, optimization, BPMN 2.0, ARIS eEPC.

Электроника и техника всегда находятся в спросе у потребителей, а в роли продавцов всё чаще и чаще выступают интернет-магазины, заменяя традиционные торговые точки. Интернет-магазин помогает предоставить услуги дистанционно, что порождает высокую конкуренцию за деньги покупателя. Именно поэтому каждое предприятие старается усовершенствовать каждый возможный этап ведения своей деятельности.

Данная тема является актуальной всегда в связи с тем, что ни одно предприятие не может быть идеальным и постоянно нуждается в оптимизации различных процессов.

Одним из наиболее результативных способов оптимизации предприятия является моделирование бизнес-процессов как есть (AS IS) и как должно быть (TO BE), которое сначала облегчит как общее понимание структуры предприятия, так и отдельных процессов внутри компании, а потом поможет улучшить эффективность работы благодаря принятию будущих обоснованных решений на каждом уровне предприятия.

Цель работы состоит в анализе и моделировании бизнес-процесса «Работа интернет магазина электроники и техники». Для достижения поставленной цели был выделен ряд задач:

- исследовать предметную область предприятия;
- построить «AS IS» модель бизнес-процесса в нотации BPMN 2.0;
- выделить проблемные места в работе предприятия;
- построить «TO BE» модель бизнес-процесса в нотации BPMN 2.0.

Предприятие располагается в Москве и обладает одним из наиболее широких ассортиментов на высококонкурентном рынке на текущий момент, что, возможно, благодаря множеству магазинов-партнёров, расположенных в десятках городах, в том числе и зарубежных, а также наличию множества поставщиков, которые предоставляют товары по приемлемым ценам в требуемые сроки. Одними из наиболее популярных товаров, пользующихся спросом у покупателей, являются видеокарты, процессоры, материнские платы, оперативная память, мониторы. Помимо основного спектра товаров компания также выставляет на продажу более специфичные товары. Примером таких товаров может послужить сжатый воздух, коврики для мыши, клавиатуры и графические планшеты. Основной клиентской базой являются люди 20-35 лет, увлекающиеся техникой или же нуждающиеся в покупке комплектующих для работы или развлечений.

Ниже представлена организационная структура интернет-магазина в нотации ARIS eEPC (рис. 1). В организационной структуре предприятия есть главный отдел, который отвечает за работу с клиентами, контроль затрат и составление отчётности. В обязанности склада входит хранение имеющихся товаров, их учёт, контроль за доставкой и отгрузкой товара. Основными участниками бизнес-процесса являются:

- управляющий главным отделом – контролирует работу в главном отделе;
- бухгалтер – отвечает за расчёт, начисление, выдачу и учёт заработной платы, обработку документов и занесение данных в регистры;
- менеджер по работе с клиентами – устанавливает контакт с клиентом;
- оператор – принимает звонки от клиентов;
- служба поддержки – оказывает помощь клиентам;

- начальник склада – контролирует работу на складе;
- кладовщик – несёт ответственность за учёт на складе;
- мастер по ремонту техники – ремонтирует или заменяет товар в случае наличия дефектов.

Рис. 1. Организационная структура интернет-магазина.

Далее выполним анализ бизнес-процесса, построив дерево подпроцессов, определив участников и их роли в бизнес-процессах.

Дерево функций рассматриваемого бизнес-процесса (рис. 2).

Рис. 2. Дерево функций в нотации ARIS eEPC.

Участники бизнес-процесса (табл. 1).

Таблица 1. Участники бизнес-процесса

Участник	Выполняемые операции, действия, задания, подпроцессы
Клиент	Является покупателем в интернет-магазине. Выполняет такие действия как оставление заказа в магазине, оплату товара, оставление отзыва
Оператор	Отвечает на звонки в магазин, уточняет подробности заказа
Кладовщик	Ведёт учёт товаров на складе, выдаёт и принимает продукцию и другие товарно-материальные ценности со склада
Начальник склада	Контроль работы на складе, закупка товара, взаимодействие с поставщиками
Менеджер по работе с клиентами	Получение обратной связи от клиента, ведение опросов, обработка отзывов
Служба поддержки	Обработка жалоб клиентов, оформление возврата товара
Мастер по ремонту техники	Проверка техники на наличие дефектов

Основные роли участников процессов представлены (табл. 2).

Таблица 2. Определение роли участников бизнес-процесса

Наименование подпроцесса	Клиент	Оператор	Кладовщик	Начальник склада	Бухгалтер	Менеджер по работе с клиентами	Служба поддержки	Мастер по ремонту техники
1.Обработать заказ	П,К	И,К	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.Получить необходимые комплектующие со склада	Х	И	И,К	И,П	Х	Х	Х	Х
3. Осуществить принятие выплаты	И,П	И,К	Х	Х	И,К	Х	Х	Х
4. Получить обратную связь от клиента	П,И,К	Х	Х	Х	Х	И,К	Х	Х
5. Оформить возврат	П,К	Х	Х	Х	И	Х	И,П	И,П

Участники процесса делятся на основные роли в бизнес-процессе (табл. 2):

- П – Поставщик;
- И – Исполнитель;
- К – Потребитель;
- Х – Не участвует в процессе.

Модель «AS IS» (рис. 3 – рис. 9) необходима для описания текущего состояния и возможностей организации, благодаря ней можно будет понять, где необходимы улучшения и что является отправной точкой для изменений. На основе модели можно выделить узкие места в работе предприятия и определить надобность преобразования текущей структуры. На данном этапе имеет большое значение создание максимально приближенной к реальности модели, которая основывается на фактическом положении дел.

Рис. 3. Модель «AS IS» бизнес-процесса «Работа интернет-магазина электроники и техники» в нотации BPMN 2.0 (Часть 1).

Рис. 4. Модель «AS IS» бизнес-процесса «Работа интернет-магазина электроники и техники» в нотации BPMN 2.0 (Часть 2).

Рис. 5. Модель «AS IS» бизнес-процесса «Работа интернет-магазина электроники и техники» в нотации BPMN 2.0 (Часть 3).

Рис. 6. Модель «AS IS» бизнес-процесса «Работа интернет-магазина электроники и техники» в нотации BPMN 2.0 (Часть 4).

Рис. 7. Модель «AS IS» бизнес-процесса «Работа интернет-магазина электроники и техники» в нотации BPMN 2.0 (Часть 5).

Рис. 8. Модель «AS IS» бизнес-процесса «Работа интернет-магазина электроники и техники» в нотации BPMN 2.0 (Часть 6).

Рис. 9. Модель «AS IS» бизнес-процесса «Работа интернет-магазина электроники и техники» в нотации BPMN 2.0 (Часть 7).

Как и остальные предприятия, рассматриваемая компания не может быть идеальной и нуждается в подробном рассмотрении каждого аспекта на всех этапах работы. На основании «AS IS» модели можно выделить следующие проблемы в организации:

- отсутствие единого блока специальных предложений для каждого типа клиентов;
- отсутствие автоматизированной системы оповещения клиента при задержке доставки комплектующих, которой может заниматься кладовщик, а не начальник всего склада;
- получение обратной связи от клиента может быть осуществлено удалённо посредством заполнения онлайн анкеты;

- оформление возврата не нуждается в звонке клиенту и может быть реализовано с помощью специальной формы;
- сопоставление дат не требуется для возврата при использовании специальной формы.

Для решения выделенных проблем наиболее эффективным следующим шагом будет построение модели «ТО ВЕ», основанной на ранее созданной модели «AS IS».

Модель «ТО ВЕ» (рис. 10 – рис. 16) определяет будущее состояние бизнес-процесса в организации. Обычно цель анализа модели «ТО ВЕ» заключается в прояснении будущей работы бизнес-процесса после внесения изменений.

Рис. 10. Модель «ТО ВЕ» бизнес-процесса «Работа интернет-магазина электроники и техники» в нотации BPMN 2.0 (Часть 1).

Рис. 11. Модель «ТО ВЕ» бизнес-процесса «Работа интернет-магазина электроники и техники» в нотации BPMN 2.0 (Часть 2).

Рис. 12. Модель «ТО ВЕ» бизнес-процесса «Работа интернет-магазина электроники и техники» в нотации BPMN 2.0 (Часть 3).

Рис. 13. Модель «ТО ВЕ» бизнес-процесса «Работа интернет-магазина электроники и техники» в нотации BPMN 2.0 (Часть 4).

Рис. 14. Модель «ТО ВЕ» бизнес-процесса «Работа интернет-магазина электроники и техники» в нотации BPMN 2.0 (Часть 5).

Рис. 15. Модель «ТО ВЕ» бизнес-процесса «Работа интернет-магазина электроники и техники» в нотации BPMN 2.0 (Часть 6).

Рис. 16. Модель «ТО BE» бизнес-процесса «Работа интернет-магазина электроники и техники» в нотации BPMN 2.0 (Часть 7).

Таким образом, на примере интернет-магазина электроники и техники были сформированы модели «AS IS» и «TO BE». По итогу полученных моделей бизнес-процесса можно сделать вывод о том, что выделенные проблемы предприятия можно решить с помощью внедрения информационной системы, решающей вопросы непродуктивного взаимодействия с клиентом, отсутствия необходимых регламентов и оптимизации закупки недостающих комплектующих. Ввод информационной системы в ход работы организации будет способствовать улучшению качества выполняемой работы, а также оптимизации расходов, необходимой для развития компании и, соответственно, повышению прибыли предприятия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Трунина Е.В. Технология проектирования информационной системы с применением модели «AS IS» и модели «TO BE». 2019. С. 84.
2. Корочкина С.В., Долженкова А.В. Оптимизация бизнес-процесса «Управление рекламациями» с целью повышения удовлетворенности клиентов. № 6-2. С. 247-252.
3. Жданов А.О., Кумратова А.М. Моделирование бизнес-процессов как способ повышения эффективности деятельности предприятия. Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2020. С. 156-161.
4. Панжинская Ю.В. Моделирование бизнес-процесса «Поддержка оперативной работы с клиентом» в нотации BPMN 2.0 на примере торгового предприятия // STUDNET. 2021.Т. 4. №6. С. 1455-1463.
5. Тимшина Д.В. Автоматизация бизнес-процессов системы диспетчерского управления технологическими процессами электрических сетей. 2013. С 25.

© Климченко К.П., Бурмистров А.А., 2022.